

विद्यार्थ्यांमधील मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन – एक सहसंबंधात्मक अध्ययन
डॉ. डी.एम. तिडके

सहा. प्राध्यापक, पुंजाभाई पटेल शिक्षण महाद्यालय, गोंदिया (महा.)

Corresponding Author- डॉ. डी. एम. तिडके

Email- dmtidke1968@gmail.com

सारांश :

बदलत्या परिस्थितीनुसार समाजाच्या सर्व क्षेत्रात जे बदल घडून येतात किंवा घडवून आणले जातात. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात सुध्दा बदलत्या काळानुसार निरनिराळ्या समस्यांचा शोध घेवून त्यामध्ये नवीन बदल घडवून आणले जातात. शिक्षण निरंतर चालणारी प्रक्रिया या प्रक्रियेत शिक्षकाची जितकी जबाबदारी आहे तितकीच जबाबदारी विद्यार्थ्यांची आहे. एखादी कृती करण्यासाठी व्यक्तित्वाच्या ठिकाणी किती क्षमता आहे हे तपासणे आवश्यक असते परंतु सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये संपादनक्षमता सारखीच असते असे नाही. ज्या विद्यार्थ्यांची एखाद्या विषयातील संपादन क्षमता विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत जास्त असेल तर ते विद्यार्थी अधिक यशस्वी झालेले दिसून येतात.

अभ्यासक्रमातील कोणताही विषय समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवस्थित आकलनासाठी विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती चांगली असणे आवश्यक असते. दिर्घ प्रमाणात वैफल्य आणि दुःश्चिंता लागल्यानंतर मनुष्याच्या मानसिक ताण बराच वाढतो आणि त्यामुळे मनुष्याच्या कार्य शक्तीमधील सुसंगती नाहीशी होते. मनस्ताप निर्माण होण्याची कारणे दोन प्रकारची असतात. एक म्हणजे व्यक्तिगत स्वरूपाची कारणे एखादया ध्येय सिध्दीसाठी आवश्यक असणारी क्षमता स्वतः मध्ये नसणे हे झाले. व्यक्तिगत कारण तर क्षमता असून देखील आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक बंधनामुळे ध्येयसिध्दी करता न येणे हे परिस्थितीस्वरूप कारण होय विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती अयोग्य असेल तर त्यास विज्ञान विषय व्यवस्थित कळत नाही व स्मरणात राहत नाही विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात, मानसिक विकास होणे फार आवश्यक आहे व मानसिक विकास घडून येण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती योग्य असणे फार महत्वाचे आहे. विज्ञान विषयातील कौशल्य, विद्यार्थ्यांनी संपादन करता यावे म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये मनस्ताप निर्माण होऊ नये म्हणून शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या कुवतीची जाणीव करून देणे तसेच एखादया गोष्टीकडे यश येण्यामध्ये केवळ व्यक्तिगत कुवतच पुरेशा असते असे नव्हे तर अनेक बाबींचा त्यामध्ये समावेश असतो. म्हणून अपयश आले तर तो केवळ आपला व्यक्तिगत दोष नसून त्या अपयशास इतर बाबी कशा जबाबदार असतात हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून देणे फार महत्वाचे आहे.

प्रस्तावना :

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विज्ञान या विषयाला शिक्षणात अनन्य साधारण महत्त्व आहे. आजचे गतिमान मानवी जीवन विज्ञान विषयावर आधारित आहे. जीवनातील अन्य समस्यांना यशस्वीपणे तोंड देण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे शिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. विज्ञानाची कास धरल्यामुळे भारत आज प्रगतीपथावर आहे. जीवनाकडे तर्कसंगत व बुद्धिनीष्ठ दृष्टिकोणातून पाहण्याची सवय विद्यार्थ्यांत लागली तरच सामाजिक क्षमता, अंधश्रद्धा, निर्मूलन, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रीय एकात्मता ही राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतील आणि विज्ञान त्यासाठी प्रभावी माध्यम आहेविज्ञान सारखा विषय संपादन करण्यासाठी मानसिक स्थिती चांगली असणे आवश्यक आहे. एखादया परिक्षेत विद्यार्थ्यांला अपेक्षित यश न मिळाल्याने किंवा समाधानी नसल्याने अशी मानसिक स्थिती तयार होते की ज्यामध्ये व्यक्ती वैफल्य व दुश्चिंतग्रस्त होऊन अपसामान्य वर्तनास प्रवृत्त होतो. काही वेळा विद्यार्थी आक्रमक व विध्वंसक बनतात व समाजविघातक गोष्टीकडे वळतात.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीचा परिणाम विज्ञान विषयासंबंधीचे स्मरण, आकलन व संपादन इत्यादी बाबींवर होवू शकतो. विज्ञानासारख्या विषयामध्ये अनेक प्रकारच्या संकल्पना आहेत या संकल्पनांचे आकलन चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती योग्य प्रकारची असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्यांची दृश्चिंता आणि वैफल्य आणि एकंदरीतपणे त्यांचा मनस्ताप या बाबींचा त्याचा विज्ञान विषयातील संपादनावर काही परिणाम होतो काय ?

संशोधन समस्या: "विद्यार्थ्यांमधील मनस्ताप ;Neurosis) आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन ;Achievement in Science) & एक सहसंबंधात्मक अध्ययन"

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :-

1. इयत्ता 9 वी मधील मुलींचे मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन यामधील सहसंबंधाचा शोध घेणे.
2. इयत्ता 9 वी मधील मुलांचे मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन यामधील सहसंबंधाचा शोध घेणे.

परिकल्पना :-

1. इयत्ता 9 वी मधील मुलींचा मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन यामध्ये लक्षणीय सहसंबंध आढळून येत नाही.
2. इयत्ता 9 वी मधील मुलांचे मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन यामध्ये लक्षणीय सहसंबंध आढळून येत नाही.

संशोधन पध्दती : सदर संशोधन शाळेची संबंधित असल्यामुळे प्रस्तूत संशोधनात शालेय सर्वेक्षण पध्दतीचा उपयोग करण्यात आलेला आहे.

न्यादर्श :

प्रस्तूत संशोधनात गोंदिया जिल्हयातील गोंदिया तालुक्यातील माध्यमिक स्तरावरील विद्यालयातील इयत्ता 9 वी वर्गातील सुमारे 200 विद्यार्थ्यांची न्यादर्शाच्या यादृच्छिक नमुना पध्दतीने निवड करण्यात आली त्यात प्रत्येक 100 विद्यार्थी आणि 100 विद्यार्थीनींचा समावेश करण्यात आला.

संशोधन साधने : संशोधकाने माहितीचे संकलन करण्याकरिता **M.B. Unial & Abha Rani** यांनी प्रमाणित केलेली **मनस्ताप मापिका ;Neurosis Measurement)** याप्रमाणे साधनांचा उपयोग केलेला आहे.

परिकल्पनेचे परीक्षण :-

परिकल्पना क्र. : 1 विद्यार्थींचा मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन यामध्ये लक्षणीय सहसंबंध आढळून येत नाही

सारणी क्र. 1 विद्यार्थींचा मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन क्षमतेमधील सहसंबंधाची सार्थकता दर्शविणारी सारणी

गट	चले	विद्यार्थी संख्या	स्वाधिनता मात्रा	प्राप्त .त मूल्य	सार्थकता स्तर	
					0.05	0.01
विद्यार्थी	मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन	100	98	-0.439	0.195 सार्थक आहे	0.254 सार्थक आहे

निरीक्षण : कत्रि98 करिता विद्यार्थींच्या मनस्ताप आणि त्यांच्या विज्ञान विषयातील संपादन क्षमतेमधील सहसंबंध सार्थक असण्याकरिता प्राप्त त मूल्य 0.05 व 0.01 या स्तराशी सारणी मूल्य एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे लागते. **-r** मूल्याचे परिक्षण केले असता ते -0.439 असल्याचे दिसून येते अर्थात ते कोष्टक मूल्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणून विद्यार्थींचे मनस्ताप आणि विज्ञान विषयातील

संपादन क्षमतेमधील (दोन चलातील) सहसंबंध 0.05 व 0.01 या स्तरावर सार्थक आहे.

स्पष्टीकरण : **-r** चे प्राप्त मूल्य 0.01 व 0.05 या दोन्ही स्तरावर सार्थक असल्यामुळे उपरोक्त शून्य परिकल्पनेचा परित्याग करावा लागेल

निष्कर्ष : विद्यार्थींचे मनस्ताप आणि विज्ञान विषयातील संपादन यामध्ये लक्षणीय सहसंबंध व्यस्त स्वरूपात आढळून येतो.

परिकल्पना क्र. : 2 विद्यार्थींनींचा मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन यामध्ये लक्षणीय सहसंबंध आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 2 विद्यार्थींनींचा मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन क्षमतेमधील सहसंबंधाची सार्थकता दर्शविणारी सारणी

गट	चले	विद्यार्थी संख्या	स्वाधिनता मात्रा	प्राप्त .त मूल्य	सार्थकता स्तर	
					0.05	0.01
विद्यार्थींनी	मनस्ताप आणि त्यांचे विज्ञान विषयातील संपादन	100	98	-0.471	0.195 सार्थक आहे	0.254 सार्थक आहे

निरीक्षण : कत्रि98 करिता विद्यार्थींनींच्या मनस्ताप आणि त्यांच्या विज्ञान विषयातील संपादन क्षमतेमधील सहसंबंध सार्थक असण्याकरिता प्राप्त **-r** मूल्य 0.05 व 0.01 या स्तराशी सारणी मूल्य एवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे लागते **-r** मूल्याचे परिक्षण केले असता ते -0.471 असल्याचे दिसून येते अर्थात ते कोष्टक मूल्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणून विद्यार्थींनींचे मनस्ताप आणि विज्ञान विषयातील संपादन क्षमतेमधील (दोन चलातील) सहसंबंध 0.05 व 0.01 या स्तरावर सार्थक आहे.

स्पष्टीकरण : **-r** चे प्राप्त मूल्य 0.01 व 0.05 या दोन्ही स्तरावर सार्थक असल्यामुळे उपरोक्त शून्य परिकल्पनेचा परित्याग करावा लागेल.

निष्कर्ष : विद्यार्थींनींचे मनस्ताप आणि विज्ञान विषयातील संपादन यामध्ये लक्षणीय सहसंबंध व्यस्त स्वरूपात आढळून येतो.

सूचना :

- सर्वप्रथम शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये कुठलाही भेदभाव न करता सर्व विद्यार्थ्यांना समानतेची वागणूक द्यावी.
- ज्या विद्यार्थ्यांची संपादन क्षमता चांगली नसल्यामुळे मागे राहतातस्वतः बद्दल नेहमी न्यूनगंडाची भावना ठेवतात अशा विद्यार्थ्यांना कमी न लेखता त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या मनावरील दडपण दूर करण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी करावा.
- जे विद्यार्थी नेहमी द्विधा मनःस्थितीत असतात त्यांना प्रेरित करण्याचे कार्य शिक्षकांनी करावे.
- वर्गातील वातावरण अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेस पोषक राहिल याची दक्षता वर्गशिक्षकाने घ्यावी.
- प्रत्येक विद्यार्थ्यांला वर्गात बोलते केल्यास त्याची मानसिकता समजून घेण्याचा प्रयत्न शिक्षकानी करावा.
- कुटूंबातील मुला-मुलींशी वागतांना आई वडीलांनी त्यांच्यात भेदभाव करू नये, कारण त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर होत असतो.

- पालकांनी आपला पाल्य आजच्या स्पर्धेच्या युगात कसा टिकेल यासाठी नियोजन व मार्गदर्शन करावे तसेच त्यांना प्रेरित करावे.
- परीक्षेत चांगले गुण मिळाविल्यास शाबासकी द्यावी परंतु एखादेवेळी कमी गुण मिळाल्यास पाल्यासोबत अप्रिय/गैरवर्तन करू नये.
- विद्यार्थ्यांना येणारुया अडचणी, निर्माण होणा-या शंकांचे निरसन/समाधान पालक व शिक्षकांकडून अगदी न घाबरता करून घ्यावे.
- विद्यार्थ्यांनी चांगल्या गोष्टी अंगीकरावे व वाईट गोष्टींचा परित्याग रकावा.
- संपादन क्षमता चांगली नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःला कमी न लेखता स्वतःमध्ये प्रगती करण्याचा प्रयत्न करावा.
- विद्यार्थ्यांनी अपयशामुळे खचून न जाता पुन्हा प्रयत्न करण्याची जिद्द बाळगावी.
- घरातील आर्थिक परिस्थितीला जबाबदार न ठरविता प्रशिक्षणाथ्यांनी मनात जिद्द कायम ठेवावी.
- विद्यार्थ्यांनी स्वतःमधील गुण, बुद्धी आणि आवड निर्माण ओळखून त्या मार्गाने स्वतःला गुंतवून घ्यायला हवे.

शिफारशी :-

- मनस्ताप ही एक मानसिक वृत्ती असून ती विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकांमध्ये सुध्दा दिसून येत. त्यामुळे शिक्षकांच्या मनस्तापाबद्दल संशोधन करता येईल.
- अध्यापक विद्यालयातील प्रशिक्षणाथ्यांच्या मनस्ताप आणि संपादन, यावर संशोधन करात येईल.
- माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या मनस्ताप आणि त्यांचे संपादनावर होणारा परिणाम एक अध्ययन यावर संशोधन करता येईल.
- आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मनस्ताप आणि त्यांचे संपादन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन यावर संशोधन करता येईल.

संदर्भ :

1. Aggarwal, J.C., (1991), "**Educational Research : An Introduction**", New Delhi, Arya Book Depot, 4th revised Edition.
2. Buch, M.B., (1974), "**A Survey of Research in Education**", Baroda, Centre of Advanced Study in Education (C.A.S.E.), M.S. University of Baroda.
3. Buch, M.B., (1991), "**Fourth Survey of Research in Education**", Vol. I & II, (1983-1988), New Delhi, NCERT.
4. Mouley, George J., (1970), "**The Science of Educational Research**", New York, Van Nostrand Reinhold Comp.
5. Sharma, R.N. & Sharma, R.K., (1962), "**Research Methods in Social Sciences**", Bombay, Media Promoters & Pvt. Ltd., 2nd Edn.
6. कुळकर्णी, के.व्ही. (1977), "**शैक्षणिक मानसशास्त्र**" पुणे, श्री विद्या प्रकाशन
7. जोशी, बी.आर., 2007, "**मानसशास्त्र**" पुणे, डायमंड पब्लिकेशन्स.
8. पेंडके, सौ. प्रतिभा सुधीर, 2006, "**उद्योन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण**" नागपूर, श्री मंगेश प्रकाशन
9. भांडारकर, के.एम., 2008, "**सुलभ शैक्षणिक संख्याशास्त्र**" पुणे, नित्य नूतन प्रकाशन.
10. मुळे, रा.शं. आणि उमाटे, प्रा. वि.तु., 1977, "**शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे**" नागपूर, महा. ग्रंथ निर्मिती मंडळ, साहित्य प्रचार केंद्र 28,
11. सोहोनी, शं.कृ., 1993, "**शैक्षणिक टीपाकोश**" पुणे, विद्या प्रकाशन
12. गैरेट, हेनरी ई., 1986, "**शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग**" लुधियाना, कल्याणी पब्लिशर्स.